

Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Cz. II

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5763592>

ADAM LARYSZ¹ , JACEK MAROŃ⁴

^{1,3}Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: ¹a.larysz@muzeum.bytom.pl; ³j.grzywocz@muzeum.bytom.pl,

ORCID: ¹0000-0002-3672-2668; ³0000-0001-6223-816X

²Os. Manhattan 1/63, 43-450 Ustroń, Polska, e-mail: henryk.brzezina@interia.pl

⁴ul. Kuglera 9, 44-207 Rybnik, Polska, e-mail: jacek.maron@interia.pl

ABSTRACT. Materials to the knowledge of the fauna of Lepidoptera of Poland. Part II.

A selection of further data on the Lepidoptera in Poland is presented. These data were obtained as the result of the own research carried out in 2009-2021 and museum work in the entomological collection of the Nature Department of the Upper Silesian Museum in Bytom as a part of the program of digitization of nature collections "IMBIO". The paper presents 36 species of Lepidoptera from 14 families, 17 of them are new for particular voivodeships (marked with *).

KEY WORDS: Lepidoptera, Gracillariidae, Acrolepiidae, Yponomeutidae, Elachistidae, Momphidae, Gelechiidae, Tortricidae, Choreutidae, Pterophoridae, Pyralidae, Crambidae, Drepanidae, Geometridae, Noctuidae, new data, Poland, Silesia, faunistics, USMB, IMBIO.

WSTĘP

Niniejsza praca przedstawia kolejne dane na temat fauny Lepidoptera Polski. Poniższe dane są wynikiem badań fauny motyli, prowadzonych w latach 2009-2021 oraz prac muzealnych w kolekcji entomologicznej Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach programu cyfryzacji zbiorów przyrodniczych „IMBIO”. Odłowy nocne prowadzono z użyciem ekranu świetlnego z lampami żarowo-rtęciowymi, świetłówkami emitującymi światło nadfioletowe (UV) oraz taśmami typu UV LED. Poniżej przedstawiamy 36 gatunków motyli z 14 rodzin, z których 17 to gatunki nowe dla poszczególnych województw (zaznaczone *), pozostałe zaś należą do gatunków rzadko spotykanych i mających nowe stanowiska na terenie kraju. Nazewnictwo, systematykę oraz liczbę województw, z których wykazano poszczególne gatunki, przyjęto według najnowszego wykazu rozmieszczeniowego motyli Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz w kolekcjach Henryka Brzeziny i Jacka Maronia.

WYNIKI**Gracillariidae** STANTON, 1854*** *Caloptilia cuculipennella*** (HÜBNER, 1796)

Woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 10.08.2020, 1 ex. do UV Led, leg. et det. A. Larysz. Rzadko spotykany gatunek, dotąd podany z 6 województw w kraju. Nowy dla województwa śląskiego.

***Ornixola caudulatella* (ZELLER, 1839)**

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Halemba, osadniki [CA46], 25.06.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Gatunek rzadko spotykany, znany w kraju z 7 województw, nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Acrolepiidae HEINEMANN, 1870***Acrolepiopsis assectella* (ZELLER, 1839)**

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek [CA47], 24.06.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Gatunek nieczęsto spotykany, nowe stanowisko w województwie śląskim.

Yponomeutidae STEPHENS, 1829***Scythropia crataegella* (LINNAEUS, 1767)**

Woj. śląskie: Mikołów-Mokre [CA46], 31.08.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Nowe stanowisko w województwie śląskim, niedawno podany z rez. Łęczczok k. Raciborza (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Elachistidae BRUAND, 1851***Elachista bisulcella* (DUPONCHEL, 1843)**

Woj. śląskie: Mikołów-Mokre [CA46], 26.06.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Czwarte stanowisko w województwie śląskim, dotąd znany z Mysłowic (LARYSZ 2014), Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (MAROŃ & LARYSZ 2020) oraz okolic Olsztyna na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (KLASIŃSKI & LARYSZ 2021).

Momphidae HERRICH-SCHÄFFER, 1857***Mompha ochraceella* (CURTIS, 1839)**

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek [CA47], 19.06.2021, 1 ♂ do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Niedawno wykazany ze Śląska z Mysłowic-Ćmoka (LARYSZ & ZAMORSKI 2017), drugie stanowisko w województwie śląskim.

***Mompha subbistrigella* (HAWORTH, 1828)**

Woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 10.08.2020, 1 ex. do UV Led, prep. genit. 21/2021, leg. et det. A. Larysz. Gatunek nieczęsto spotykany, podany z 11 województw w kraju, S. Toll łowił go w czerwcu, w trawie na Równicy w Ustroniu (TOLL 1950), drugie stanowisko w województwie śląskim.

Gelechiidae STANTON, 1854***Brachmia dimidiella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Halemba, osadniki [CA46], 25.06.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Znany w kraju z 10 województw, niedawno wykazany ze śląskiego (MAROŃ & LARYSZ 2020), drugie stanowisko w województwie śląskim.

***Caryocolum blandella* (DOUGLAS, 1852)**

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek [CA47], 6.07.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Niedawno wykazany z Górnego Śląska z Mysłowic-Ćmoka (LARYSZ & MAROŃ 2019), nowe stanowisko w województwie śląskim.

***Coleotechnites piceaella* (KEARFOTT, 1903)**

Woj. śląskie: Las Murckowski [CA56], 12.06.2019, 2 exx. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Piąte stanowisko, będącego w ekspansji przedstawiciela Gelechiidae na Górnym Śląsku.

***Sitotroga cerealella* (OLIVIER, 1789) (Ryc. 1)**

Woj. śląskie: Ustroń [CA40], 6-23.09.2020, liczny przylot do światła żarówki żarowej nieopodal pola kukurydzy, leg. et det. H. Brzezina; Bytom, Muzeum Górnośląskie [CA57], wiele osobników wylęgło się z ziaren zbóż zgromadzonych na wystawie czasowej, 9.06.2021, 10 exx. leg et det. A. Larysz. Ziarna zbóż pochodziły z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach; Mikołów-Mokre [CA46], 2.11.2019, 1 ex. wylągl się z ziarna zboża zebranego na polu na początku września, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Dotąd wykazany tylko z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Są to nowe stwierdzenia tego gatunku w województwie śląskim.

Ryc. 1. *Sitotroga cerealella*, Bytom [CA57], 9.06.2021 (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Sitotroga cerealella*, Bytom [CA57], 9.06.2021 (photo A. Larysz).

* *Syncopacma ochrofasciella* (TOLL, 1936) (Ryc. 2, 3)

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 17.08.2019, 1 ♂ do światła UV, prep. genit. 17/2021, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Bardzo rzadki gatunek, znany z 6 województw, w 2011 podany z poligonu Biedrusko k. Poznania w województwie wielkopolskim (WALCZAK 2011). Gatunek nowy dla fauny Śląska.

Ryc. 2. *Syncopacma ochrofasciella*, samiec, Gogolin [BA89], 17.08.2019 (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Syncopacma ochrofasciella*, male, Gogolin [BA89], 17.08.2019 (photo A. Larysz).

Ryc. 3. *Syncopacma ochrofasciella*, aparat kopulacyjny samca, Gogolin [BA89], 17.08.2019 (fot. A. Larysz).

Fig. 3. *Syncopacma ochrofasciella*, male genitalia, Gogolin [BA89], 17.08.2019 (photo A. Larysz).

* *Syncopacma taeniolella* (ZELLER, 1839)

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 20.07.2019, 1 ex., 24.07.2019, 2 exx., 17.08.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Gatunek wykazany z 7 województw, z województwa opolskiego dotąd nie podawany.

* *Teleiodes vulgella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. opolskie: P. K. Góra św. Anny, Ligota Dolna [BA99], 29.06.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Gatunek znany z 11 województw, nowy dla województwa opolskiego.

Tortricidae LATREILLE, 1802

* *Celypha tiedemanniana* (ZELLER, 1845) (Ryc. 4)

Woj. śląskie: Ruda Śląska, Lasy Halembskie [CA46], 19.06.2021, 2 exx. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Gatunek rzadko spotykany (BUCIOR 2003), znany z 8 województw, głównie na wschodzie kraju, nowy dla województwa śląskiego.

Ryc. 4. *Celypha tiedemanniana*, Ruda Śląska, Lasy Halembskie [CA46], 19.06.2021 (fot. A. Larysz).

Fig. 4. *Celypha tiedemanniana*, Ruda Śląska, Lasy Halembskie [CA46], 19.06.2021 (photo A. Larysz).

Endothenia nigricostana (HAWORTH, 1811)

Woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66], 19.07.2020, 1 ex. do UV Led, leg. et det. A. Larysz. Niedawno stwierdzony w Rudach koło Raciborza (MAROŃ & LARYSZ 2020), drugie stanowisko w województwie śląskim.

Eucosma balatonana (OSTHELDER, 1937) (Ryc. 5, 6)

Woj. małopolskie: Beskid Niski, Wołowiec [EV28], 550 m, 13.06.2010, 1♂, prep. genit. 10/2021, leg. R. Zamorski, det. A. Larysz. Nowe stanowisko w województwie małopolskim.

Woj. podkarpackie: Jedlicze, Jaszczew [EA40], 15.08.2009, 1♂, prep. genit. 8/2021, leg. R. Zamorski, det. A. Larysz. Z województwa podkarpackiego podany przez S. Tolla z Baligrodu w Bieszczadach (RAZOWSKI 1987), nowe stanowisko w województwie podkarpackim.

Woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66], 23.06.2021, 1♂ do UV Led, prep. genit. 5/2021, leg. et det. A. Larysz. Dotąd podany z 6 województw w kraju, nowe stanowisko w województwie śląskim.

Ryc. 5. *Eucosma balatonana*, samiec, Mysłówice-Ćmok [CA66], 23.06.2021 (fot. A. Larysz).

Fig. 5. *Eucosma balatonana*, male, Mysłówice-Ćmok [CA66], 23.06.2021 (photo A. Larysz).

Ryc. 6. *Eucosma balatonana*, aparat kopulacyjny samca, Mysłowice-Ćmok [CA66], 23.06.2021 (fot. A. Larysz).

Fig. 6. *Eucosma balatonana*, male genitalia, Mysłowice-Ćmok [CA66], 23.06.2021 (photo A. Larysz).

***Eucosma campoliliana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Woj. śląskie: Łaziska Górne-Brada, „Góra Wawrzyńca” [CA45/46], 18.07.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Zwójka rzadko łowiona, nowe stanowisko w województwie śląskim.

*** *Lobesia abscisana* (DOUBLEDAY, 1849)**

Woj. śląskie: Mikołów-Mokre [CA46], 26.06.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Znany z 10 województw w Polsce, nowy dla województwa śląskiego.

*** *Neosphaleroptera nubilana* (HÜBNER, 1799)**

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 13.06.2020, 1 ex. do światła, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Gatunek znany niemal z całego obszaru kraju, nowy dla województwa opolskiego.

*** *Notocelia roborana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 17.08.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Gatunek wykazany niemal z całego kraju, z województwa opolskiego dotąd nie podawany.

*** *Piniphila bifasciana* (HAWORTH, 1811)**

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 13.06.2020, 1 ex. do światła, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz, znany prawie z całej Polski, nowy dla województwa opolskiego.

Choreutidae STAINTON, 1854***Prochoreutis myllerana*** (FABRICIUS, 1794)

Woj. śląskie: Bytom-Szombierki [CA47], 24.08.2020, 1 ex. do pułapki UV, leg. W. Żyła, det. A. Larysz; Jaworzno-Dąb, 7.08.2021, 1 ex., leg et det. A. Larysz. Nowe stanowiska w województwie śląskim.

Pterophoridae ZELLER, 1841*** *Agdistis adactyla*** (HÜBNER, 1819)

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 19.07.2020, 2 exx. do światła, leg. et det. J. Maroń. Gatunek znany z 11 województw, nowy dla Górnego Śląska.

Pyralidae LATREILLE, 1810***Ancylosis oblitella*** (ZELLER, 1848)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Halemba, osadniki [CA46], 13.08.2018, 3 exx. do światła, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Znany w kraju tylko z 3 województw, w województwie śląskim wykazany z Imielina k. Mysłowic (LARYSZ 2012) oraz z Bijasowic i Jajostów w Lasach Pszczyńskich (G. CHOWANIEC, dane niepubl.), nowe stanowisko w województwie śląskim.

*** *Gymnancyla hornigii*** (LEDERER, 1852)

Woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 10.08.2020, 1 ex. do UV Led, leg. et det. A. Larysz. Wykazany z 5 województw w kraju, nowy dla województwa śląskiego.

*** *Homoeosoma sinuella*** (FABRICIUS, 1794)

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 24.07.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Gatunek znany z 5 województw, z województwa opolskiego dotąd nie podawany.

Crambidae LATREILLE, 1810*** *Catoptria lythargyrella*** (HÜBNER, 1796)

Woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 19.07.2020, 1 ex. do UV Led, leg. et det. A. Larysz. Nowy dla województwa śląskiego.

*** *Dolicharthria punctalis*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 24.07.2019, 1 ex. do światła UV, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz; 21.06.2017, 2 exx., 29.07.2017, 1 ex., 11.07.2018, 2 exx., 18.07.2019, 1 ex., 17.08.2019, 1 ex., 12.09.2019, 1 ex., 30.06.2020, 3 exx., 21.07.2020, 3 exx., 25.07.2020, 2 exx., 14.07.2021, 4 exx – wszystkie okazy do światła, leg. et det. J. Maroń. Gatunek rzadko spotykany, znany tylko z 4 województw na południu kraju, nowy dla województwa opolskiego. Stwierdzenie *D. punctalis* w ostatnich pięciu latach w tym miejscu, może świadczyć o istnieniu stałej populacji tego gatunku motyla w Gogolinie.

* *Uresiphita gilvata* (FABRICIUS, 1794)

Woj. śląskie: Ustroń [CA40], 8.07.2018, 1 ex. do światła żarówki żarowej, leg. et det. H. Brzezina. Wykazany z trzech województw: dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Nowy dla województwa śląskiego.

Drepanidae BOISDUVAL, 1828*Polyploca ridens* (FABRICIUS, 1787)

Woj. śląskie: Gliwice-Brzezinka [CA27], 22.04.1923, 1 ex. (5959/90445) MB0007441, ex coll. P.H. Raebel (USMB), det. A. Larysz. Występuje niemal w całym kraju, znany z 12 województw, niedawno wykazany z województwa śląskiego (LARYSZ & MAROŃ 2019), nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Geometridae LEACH, 1815* *Hemistola chrysoprasaria* (ESPER, 1795)

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 18.07.2019, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń. Gatunek znany z 7 województw, głównie na zachodzie kraju, nowy dla Górnego Śląska.

* *Idaea degeneraria* (HÜBNER, 1799) (Ryc. 7)

Woj. śląskie: Ustroń-Lipowiec [CA41], 11.06.2020, 1 ex. do światła w ogrodzie z drzewami owocowymi, leg. et det. H. Brzezina. Jest to drugie stwierdzenie tego gatunku w Polsce po prawie stu latach, w 1922 roku stwierdzony w lasach Klimontowskich koło Sandomierza (KARPOWICZ 1930, ROMANISZYN & SCHILLE 1930, BUSZKO 2000), gatunek nowy dla województwa śląskiego.

Ryc. 7. *Idaea degeneraria*, Ustroń-Lipowiec [CA41], 11.06.2020 (fot. H. Brzezina).

Fig. 7. *Idaea degeneraria*, Ustroń-Lipowiec [CA41], 11.06.2020 (photo H. Brzezina).

Noctuidae LATREILLE, 1809

Bryophila raptricula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Bytom-Szombierki [CA47], 14.08.2020, 1 ex. do UV Led, leg. W. Żyła, det. A. Larysz. Gatunek rzadko spotykany, nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Caradrina kadenii (FREYER, 1836)

Woj. śląskie: Ustroń-Lipowiec [CA41], 5.07.2020, 1 ex. do światła w ogrodzie z drzewami owocowymi, leg. et det. H. Brzezina; Mysłowice-Ćmok [CA66], 4.09.2021, 1 ex. do UV Led, leg. et det. A. Larysz. Gatunek niedawno wykazany z województwa śląskiego (LARYSZ & MAROŃ 2019), w ekspansji na terenie kraju – ostatnio stwierdzony w Wielkopolsce (WAŚALA & MATUSZEWSKI 2021). To kolejne stanowiska tej sówki na Górnym Śląsku.

Diachrysia chryson (ESPER, 1789)

Woj. śląskie: Wisła-Jawornik [CA40], 25.07.2019 i 29.07.2020, po 1 ex. do światła na łące na skraju lasu pod Czantorią, leg. et det. H. Brzezina. Nowe stanowisko w województwie śląskim.

PIŚMIENNICTWO

- BUCIOR A.M. 2003. Przyczynki do poznania rzadko spotykanych w Polsce gatunków zwojkówek (Lepidoptera: Tortricidae). *Wiadomości entomologiczne* 22(2): 81–90.
- BUSZKO J. 2000. Atlas motyli Polski. Cz. III. Falice, wycinki, miernikowce. Grupa IMAGE, Warszawa: 518 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- KARPOWICZ S. 1930. Spis luskoskrzydłych ziemi Sandomierskiej III. *Polskie Pismo Entomologiczne* 9(1-2): 13–32.
- KLASIŃSKI A., LARYSZ A. 2021. Microlepidoptera zebrane w roku 2020 w okolicach Olsztyna w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 27(001): 1–12 [online]. doi: 10.5281/zenodo.4506492.
- LARYSZ A. 2012. Nowe dane dotyczące występowania motyli drobnych (Microlepidoptera) na Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 20: 92–94.
- LARYSZ A. 2014. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Acta entomologica silesiana* 22(012): 61–65.
- LARYSZ A., MAROŃ J. 2019. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Część I. *Acta entomologica silesiana* 27(028): 1–6 [online]. doi: 10.5281/zenodo.3584248.
- LARYSZ A., ZAMORSKI R. 2017. Materiały do poznania fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23(001): 1–9 [online]. doi: 10.5281/zenodo.839616.
- MAROŃ J., LARYSZ A. 2020. Motyle (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(001): 1–40 [online]. doi: 10.5281/zenodo.3747209.
- RAZOWSKI J. 1987. Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. VII - Uzupełnienia i Eucosmini. *Monografie fauny Polski* 15: 1–253.
- ROMANISZYN J., SCHILLE F. 1930. Fauna motyli Polski. Tom II. *Prace monograficzne Komisji fizjograficznej PAU* 7: 1–358.
- TOLL S. 1950. Przyczynki do fauny motyli t. zw. drobnych (Microlepidoptera) Beskidu Ustrońskiego. *Prace biologiczne, Studia nad florą i fauną Beskidu Śląskiego* 2: 165–205.
- WAŁCZAK U. 2011. Leaf-mining moths (Lepidoptera) of the Biedrusko military area in western Poland. *Fragmenta Faunistica* 54(2): 113–136.
- WAŚALA R., MATUSZEWSKI Ł. 2021. Uzupełnienie danych dotyczących rozmieszczenia sówek (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) w dolinie Rzeki Bogdanki, na terenie Poznania w Wielkopolsce. *Wiadomości entomologiczne* 40(4) online 14A: 15–18. doi: 10.5281/zenodo.5575470.

Accepted: 29 November 2021; published: 7 December 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>